

Von Wissenschaft zu Falschinformation

Wie verbreitet sich wissenschaftliche Falschinformation zu Gesundheitsthemen?

Leyla Dewitz¹, Juliane Stiller², Violeta Trkulja²

¹ Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

leyla.dewitz@hu-berlin.de

² Grenzenlos Digital e.V., Berlin, Deutschland

{juliane, violeta}@grenzenlos-digital.org

Abstract

Dieses interaktive und innovative Panel bietet neben Diskussionsmöglichkeiten auch drei interaktive Stationen, an denen Teilnehmende in kleinen Gruppen verschiedene Aspekte von Falschinformationen in der Wissenschaft untersuchen können. Das Panel zielt darauf ab, mit den Teilnehmenden über die Rolle der Wissenschaft bei der Entstehung und Verbreitung von Falschinformationen zu diskutieren und ihre Sichtweise zu diesem Thema zu erfahren. An den einzelnen Stationen werden drei Themen näher betrachtet: die Verbreitung zurückgezogener wissenschaftlicher Studien zu COVID-19, das Vertrauen in wissenschaftliche Informationen in sozialen Medien und mögliche Intentionen bei der Verbreitung von wissenschaftlichen Gesundheitsinformationen.

Keywords: Misinformation, Desinformation, Wissenschaftskommunikation

1 Einleitung

Wir möchten ein interaktives und innovatives Panel vorschlagen, bei dem es neben der Möglichkeit zur Diskussion auch drei interaktive Stationen gibt, an denen Teilnehmende in kleinen Gruppen verschiedene Aspekte von Falschinformation in der Wissenschaft beleuchten können. Das Panel zeichnet sich dadurch aus, dass es in einem partizipativen Ansatz gemeinsam mit den Teil-

nehmenden Identifikatoren für wissenschaftliche Falschinformation erarbeitet und diskutiert. Dazu werden Erkenntnisse und Ergebnisse des vom BMBF geförderten Projekts „DESIVE² – Desinformationsverhalten verstehen“¹ genutzt, in welchem Mechanismen der Verbreitung von wissenschaftlicher Falschinformation im Gesundheitskontext untersucht werden. Im Projekt wird zwischen vier verschiedenen Formen wissenschaftlicher Falschinformationen unterschieden, die sich vor allem durch ihre Entstehung voneinander unterscheiden und wie folgt definieren lassen. Erstens gibt es Informationen, die ursprünglich wissenschaftlichen Kriterien entsprachen, aber inzwischen als veraltet angesehen werden. Zweitens können solche Falschinformationen bewusst oder unbeabsichtigt von Wissenschaftler:innen erzeugt werden, sei es aufgrund von Fehlern oder anderen Motiven. Drittens bezieht sich dies auf Informationen, die den Anschein von Wissenschaftlichkeit erwecken, aber keine tatsächliche wissenschaftliche Grundlage besitzen, was auch häufig als Pseudowissenschaft oder „Fake Science“ bezeichnet wird (ALLEA, 2021; Falyuna, 2022; Hopf et al., 2019). Viertens können Falschinformationen auftreten, die zwar anfangs wissenschaftlichen Kriterien genügen, aber im Verlauf der Rezeption verzerrt oder verfälscht werden. Dies kann beispielsweise durch sprachliche Elemente, wie Spins oder in journalistischen Aufarbeitungen geschehen (Boultron, 2019).

Diese wissenschaftlichen Falschinformationen bergen insbesondere im Gesundheitsbereich ein erhebliches Gefahrenpotenzial, da sie die Informationen über Wirksamkeit und potenzielle Schäden von Gesundheitsmaßnahmen, Therapien und Medikamenten verzerren und das Vertrauen in Institutionen, Mediziner:innen und Wissenschaftler:innen untergraben (Kompetenznetzwerk Public Health COVID-19, 2021) können. Wir möchten mit den Teilnehmenden über die Rolle der Wissenschaft in der Entstehung und Verbreitung von Falschinformation ins Gespräch kommen und ihre Sicht auf sowie ihre eigenen Erfahrungen zu diesem Thema erfahren.

Ausgehend davon werden wir uns mit drei verschiedenen Themen an den einzelnen Stationen näher beschäftigen: 1. Verbreitung wissenschaftlicher Studien mit Bezug zu COVID-19, die zurückgezogenen wurden, 2. Vertrauen in wissenschaftliche (Gesundheits-)Informationen in sozialen Medien, 3. mögliche Intentionen bei der Verbreitung wissenschaftlicher Gesundheitsinformation.

1 <https://desive2.org/>

2 Der Ablauf

Das interaktive Panel ist auf 90 Minuten ausgelegt und wird von drei Wissenschaftlerinnen aus dem Projekt DESIVE² durchgeführt. Zuerst erfolgt durch einen Kurzvortrag eine Einführung in das Thema und eine Vorstellung der einzelnen Stationen. Im Anschluss wird das Publikum aufgeteilt, um sich an einer der drei Stationen intensiver mit einem Thema auseinanderzusetzen. Zum Schluss werden die Ergebnisse der einzelnen Stationen zusammengetragen und diskutiert. Im Folgenden werden die einzelnen Themen vorgestellt.

2.1 Thema 1: Gründe für die Verbreitung zurückgezogener Artikel

Hier werden drei wissenschaftliche Artikel, die publiziert und aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen wurden, anhand ihrer Abstracts vorgestellt. Es soll diskutiert werden, wie die unterschiedlichen Gründe für den Rückzug der vorgestellten wissenschaftlichen Artikel zu der mehr oder weniger starken Verbreitung in sozialen Medien geführt haben. Ziel ist es, Treiber für die Verbreitung wissenschaftlicher Artikel, die zurückgezogen wurden, eingehender zu diskutieren.

2.2 Thema 2: Vertrauen in wissenschaftliche Gesundheitsinformation

An dieser Station werden Gesundheitsinformationen, die sich in sozialen Medien verbreitet haben, untersucht. Dafür werden Fallbeispiele, die Teilnehmende einer App-Studie mit dem DESIVE²-Forschungsprojekt geteilt haben und die auf Twitter oder Instagram zu finden sind, den Teilnehmenden des Panels gezeigt. Diese Gesundheitsinformationen sollen auf zwei Skalen verortet werden: Auf der ersten Skala werden die Informationen danach angeordnet, wie sehr ihnen vertraut wird, und in der zweiten werden die Informationen nach ihrem möglichen Wissenschaftsgehalt gerankt. Ziel ist es, Kriterien aufzuzeigen, nach denen wir die Vertrauenswürdigkeit von Informationen einschätzen.

2.3 Thema 3: Mögliche Intentionen bei der Verbreitung von wissenschaftlicher Gesundheitsinformation

Am dritten Tisch werden fiktiv wissenschaftliche Informationen per Tweet analog durch die Panel-Teilnehmenden produziert. Hierzu werden ein wissenschaftlicher Artikel und seine journalistische Aufbereitung in einem Wochenmagazin zur Verfügung gestellt. Anhand eines Kartenspiels ziehen die Teilnehmenden zwei Karten: Eine Karte beinhaltet die Intention des Tweets und die zweite legt die Rolle fest, aus der heraus Teilnehmende einen Tweet mit einer bestimmten Intention formulieren sollen. Das Ziel besteht darin, durch einen Perspektivwechsel wissenschaftliche Informationen in einen Kontext zu setzen und sie selbst fiktiv zu verbreiten. Dadurch soll ein besseres Verständnis für die Mechanismen der Verbreitung und Rezeption wissenschaftlicher Informationen gewonnen werden.

Abb. 1 Material für die drei Stationen

Das Workshop-Format wurde mit diesen drei Stationen auf der re:publica 2023² mit einem nichtwissenschaftlichen Publikum durchgeführt (Abb. 1).

2 <https://re-publica.com/de/session/von-scharlataninnen-scheinexpertinnen-und-schlechter-wissenschaft>

Nun möchten wir innerhalb unseres Panels mit Wissenschaftler:innen in die Diskussion eintreten und die Facetten wissenschaftlicher Falschinformation gemeinsam mit einem informationswissenschaftlichen Fachpublikum auf Basis dieses interaktiven Formats tiefer ergründen.

3 Moderator:innen

Leyla Dewitz ist Informationswissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im BMBF-geförderten Forschungsprojekt DESIVE² sowie Dozentin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.

Dr. Juliane Stiller ist Informationswissenschaftlerin und hat an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Sie ist Vorständin des gemeinnützigen Vereins Grenzenlos Digital e.V., der sich für die Verankerung von Digital- und Informationskompetenzen in unserer Gesellschaft einsetzt. Zurzeit forscht sie im Projekt DESIVE² zu Falschinformation im Kontext Wissenschaft und Gesundheit.

Dr. Violeta Trkulja ist Informationswissenschaftlerin und stellvertretende Vorständin bei Grenzenlos Digital e.V. Sie forscht zu digitaler Inklusion und Informationskompetenz. Seit September 2022 ist sie Teil des Forschungsteams „DESIVE² – Desinformationsverhalten verstehen“.

Danksagung

Das dieser Publikation zugrunde liegende Vorhaben „DESIVE² – Desinformationsverhalten verstehen“ wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunkts „Erkennen und Bekämpfung von digitalen Desinformationskampagnen“ in der Förderrichtlinie „Forschung Agil“ gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autor:innen.

Literatur

ALLEA(2021): Fact or Fake? Tackling Science Disinformation. ALLEA Discussion Paper, 5. <https://doi.org/10.26356/fact-or-fake>

- Boutron, I.; Haneef, R.; Yavchitz, A.; Baron, G.; Novack, J.; Oransky, I.; Schwitzer, G.; Ravaud, P. (2019): Three randomized controlled trials evaluating the impact of “spin” in health news stories reporting studies of pharmacologic treatments on patients’/caregivers’ interpretation of treatment benefit. In: *BMC Medicine*, 17 (1), Article 1. <https://doi.org/10.1186/s12916-019-1330-9>
- Falyuna, N. (2022): Science disinformation as a security threat and the role of science communication in the disinformation society. In: *Scientia et Securitas*, 3 (1), 69–78. <https://doi.org/10.1556/112.2022.00086>
- Hopf, H.; Krief, A.; Mehta, G.; Matlin, S. A. (2019): Fake science and the knowledge crisis: Ignorance can be fatal. In: *Royal Society Open Science*, 6: 190161. <https://doi.org/10.1098/rsos.190161>
- Kompetenznetz Public Health COVID-19 (2021): Umgang mit Fehl- und Desinformation in Medien. Hintergrundpapier. https://www.public-health-covid19.de/images/2021/Ergebnisse/20210902_Hintergrund_Fehlinformation_update.pdf